

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА АПНОЭ ВО СНЕ**

Кулбаев Тимур

Тилавова Муниса

студенты 518 группы факультета фармации,

Киямов Ихтиёр Эргашевич

Научный руководитель. ассистент кафедры клинической фармакологии Самаркандского
государственного университета

Самарканд, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911247>

***Аннотация.** В статье представлены сведения о хирургической коррекции патологии полости носа при лечении синдрома апноэ во сне.*

***Ключевые слова:** Хирургическая, синдрома апноэ, Индекс нарушения дыхания, индекс апноэ и гипопноэ.*

**SURGICAL CORRECTION OF NASAL CAVITY PATHOLOGY IN THE
TREATMENT OF SLEEP APNEA SYNDROME**

***Abstract.** The article presents information about surgical correction of nasal cavity pathology in the treatment of sleep apnea syndrome.*

***Key words:** Surgical, apnea syndrome, Respiratory impairment index, apnea and hypopnea index.*

Целью данного исследования было оценить гипотезу о том, что облегчение назальной обструкции у пациентов с обструктивным апноэ во сне (СОАС) приведет к снижению тяжести СОАС, а также обсудить имеющиеся данные о клинической эффективности назальной хирургии как метода лечения СОАС.

Материалы и методы исследования. 34 пациентов, у которых была снижена проходимость полости носа и сужение язычных или небных дыхательных путей, был поставлен диагноз СОАС, и им была проведена операция на носу, такая как септопластика или турбинопластика, для коррекции патологий носа.

Влияние операции на проходимость носа оценивали количественно путем измерения минимальной площади поперечного сечения (МППС) с помощью акустической ринометрии.

Индекс нарушения дыхания (ИНД), полученный с помощью часов РАТ, индекс апноэ и гипопноэ (ИАГ), наименьшее насыщение кислородом и действительное время сна измерялись до и после операции на носу.

Полученные результаты. Данное исследование показало, что у пациентов ИАГ и ИНД значительно снизились, а самое низкое насыщение кислородом и допустимое время сна увеличились после операции на носу у 34 пациентов с СОАС.

Кроме того, после операции на носу у субъектов наблюдалось уменьшение субъективных симптомов, а средний показатель МСА увеличивался. 19 пациенты были классифицированы как реагирующие, а 15 пациентов - как не реагирующие. Респонденты продемонстрировали значительное улучшение своих субъективных симптомов, а ИАГ и ИНД были значительно ниже после операции.

Мы обнаружили, что изменения между значениями ИАГ и ИНД до и после операции были минимальными у 15 пациентов, не реагирующих на лечение. Однако дневная сонливость и время быстрого сна улучшились после операции на носу у пациентов, не ответивших на лечение.

Выводы. Наше исследование доказало, что у 56% пациентов после хирургического лечения патологии носа проявилось улучшением проходимости носовых дыхательных путей и снижало тяжесть СОАС. Также, коррекция патологии носа, по-видимому, приводит к улучшению качества сна как у пациентов, реагирующих на лечение, так и у пациентов с ОАС, не реагирующих на лечение.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH